

PAGNINI Maria Paola, SANGUIN André-Louis - *Storia e Teoria della Geografia politica Una prospettiva internazionale*, Roma, Edicusano, 2014

Maria Paola Pagnini, già docente in ambito geografico presso l'università di Trieste, è professore di Geopolitica nel dottorato di ricerca in Geopolitica e Geoeconomia dell'Università Telematica Niccolò Cusano di Roma.

André-Louis Sanguin è stato professore di Geografia Politica e Storia del Pensiero geografico all'Università di Parigi IV Sorbona e Presidente della Commissione di Geografia Politica dell'Unione Geografica Internazionale. Il volume *Storia e Teoria della Geografia politica Una prospettiva internazionale*, edito nel 2014, espone le riflessioni degli autori sull'evoluzione della Geografia politica.

Con un'ampia bibliografia, sistematizzano pensieri e teorie di un vasto numero di geografi e dimostrano come la Geografia e la Geografia politica abbiano attraversato fasi evolutive alterne in ragione del contesto storico e culturale in cui sono maturate.

Pur individuando nel pensiero di Ratzel il punto di svolta per la nascita della Geografia politica come disciplina autonoma delle scienze geografiche, illustrano come già dall'antichità fossero rinvenibili in molti autori elementi di proto-geografia politica.

Recuperano quindi già in Platone, Aristotele e Alessandro Magno la contrapposizione tra teorie territoriali isolazioniste e cosmopolite, in Strabone la teoria delle condizioni territoriali più favorevoli e nei vichinghi la prima formulazione di uno spazio politico commerciale al contempo insulare e intercontinentale.

Ma l'attenzione degli autori si focalizza anche su culture diverse, a sottolineare quanto variegati siano, da sempre, gli apporti alla disciplina: l'arabo Ibn Khaldun indaga nel XIV secolo le entità politiche nomadi in contrapposizione alle entità stanziali e nella Cina del II secolo a.C. si palesa già l'importanza di una mappatura dettagliata degli spazi soggetti al potere.

L'accelerazione impressa dalle esplorazioni degli oceani e dalle scoperte geografiche, affermano, porta a riconoscere nella Bolla *Intercaetera* promulgata da Papa Alessandro VI nel 1493 l'atto fondativo della Geografia politica.

Riflessioni sul rapporto centro-periferia sono abbozzate nell'Utopia di Moro, relazioni fra sistema politico e caratteristiche geografiche sono indagate da Bodin, e mentre Grotius e Selden si interrogano sulle modalità di sfruttamento dei mari e degli oceani, continuano, Montesquieu analizza le condizioni spaziali dello Stato. Ma nonostante il termine Geografia politica trovi una prima formulazione con il filosofo Turgot nel 1751, torni centrale nelle riflessioni di Kant, veda il contributo determinante di Von Humboldt e Ritter, è solo con Ratzel, scrivono, che si ha una sistematizzazione omogenea della Geografia politica a disciplina scientifica universitaria.

E di Ratzel gli autori tracciano il pensiero, riconducendolo al contesto culturale in cui è maturato, riconoscendogli il merito di aver posto le basi per uno studio spaziale della politica e delle società e rigettando le accuse mossegli di aver dato sponda alle opzioni genetiche e razziali del nazismo.

Evidenziano quindi come la Geografia politica abbia risentito delle vicende storiche: la sua istituzionalizzazione fino alla Prima guerra mondiale, con le teorie della potenza marittima di Mahan, la geografia politica applicata di Vidal de la Blache, l'*heartland* di Mackinder, ma anche il decentralismo anarchico di Kropotkin.

Sottolineano l'emergere fra le due Guerre della Geografia delle Frontiere, della Pace e della Guerra e degli Affari Internazionali e come il periodo 1945-1970 segni per lo più la messa in discussione e la stagnazione della Geografia politica per l'asserita identificazione con la *Geopolitik* nazista.

Notano come il periodo 1970-1990 veda una rinascita della dimensione politica della geografia con l'introduzione di analisi sulla territorialità umana, sugli aspetti comportamentali e psicologici e una nuova interazione con le discipline della sociologia e antropologia politica.

Tracciano le trasformazioni concettuali e le innovazioni teoriche intervenute dopo il 1990 ed indicano l'assoluta attualità della Geografia politica per un'analisi compiuta delle tematiche contemporanee relative al *cyberspazio*, alle migrazioni, alle minoranze, alla *gentrificazione* nelle metropoli, ai territori dissidenti.

Evidenziano tuttavia come l'egemonia intellettuale anglo-americana, dovuta in parte all'uso pressoché esclusivo della lingua inglese, rischi di depauperare il confronto e impedire la circolazione di apporti scientifici pregevoli formulati in altri contesti linguistici.

Rimarcano infine le differenze fra Geografia politica e Geopolitica, delineando anche per quest'ultima le evoluzioni storiche e le formulazioni concettuali.

Il testo, strutturato per fasi storiche e ambienti culturali di riferimento, è utile supporto orientativo per studenti e professionisti interessati ad approfondire gli argomenti della disciplina.